

VAQT VA MAKON

Umarova Dilfuzaxon Hotamboy qizi

FarDu Axborot tizimlari va texnologiyalari yo'nalishi

1-kurs talabasi

umarovadilfuza002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19657880>

Annotatsiya: Ushbu maqolada vaqtning ketma-ketlik, davomiylik va o'zgarish bilan bog'liqligi, makonning esa jismlarning joylashuvi va o'zaro munosabatlarini ifodalovchi kategoriya sifatidagi ahamiyati ochib beriladi. Ayniqsa, vaqt va makonning nisbiy xarakteri, ularning kuzatuvchiga bog'liqligi hamda zamonaviy ilmiy qarashlarda yagona tizim — vaqt-makon kontinuumi sifatida talqin qilinishi alohida e'tibor markazida bo'ladi. Shu bilan birga, maqolada ushbu tushunchalarning inson dunyoqarashini shakllantirishdagi o'rni, ilmiy tafakkur rivojiga ta'siri hamda metodologik ahamiyati asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: Vaqt-makon kontinuumi, nisbiylik, borliq, ontologiya, fazo, zamon, harakat, materiyasi, ilmiy tafakkur, falsafiy kategoriya, fizik jarayonlar, kosmos, fazoviy munosabatlar, vaqt o'lchovi, makon tuzilishi, determinatsiya, sabab-oqibat bog'liqligi.

Annotation: This article examines the interrelation of time with sequence, duration, and change, as well as the significance of space as a philosophical category that expresses the arrangement of objects and their mutual relations. Particular attention is given to the relative nature of time and space, their dependence on the observer, and their interpretation in modern scientific thought as a unified system — the space-time continuum. In addition, the article substantiates the role of these concepts in shaping human worldview, their influence on the development of scientific thinking, and their methodological significance.

Keywords: Space-time continuum, relativity, being, ontology, space, time, motion, matter, scientific thinking, philosophical category, physical processes, cosmos, spatial relations, time measurement, structure of space, determinism, cause-and-effect relationship.

Аннотация: В данной статье рассматривается взаимосвязь времени с последовательностью, длительностью и изменением, а также значение пространства как философской категории, выражающей расположение объектов и их взаимные отношения. Особое внимание уделяется относительному характеру времени и пространства, их зависимости от наблюдателя, а также их интерпретации в современной научной мысли как единой системы — пространственно-временного континуума. Кроме того, в статье обосновывается роль данных понятий в формировании мировоззрения человека, их влияние на развитие научного мышления и их методологическое значение.

Ключевые слова: пространственно-временной континуум, относительность, бытие, онтология, пространство, время, движение, материя, научное мышление, философская категория, физические процессы, космос, пространственные отношения, измерение времени, структура пространства, детерминизм, причинно-следственная связь.

KIRISH

Bizni qurshab olgan dunyo vaqt va makon tushunchasi haqida fikr yuritmoqchimiz. Har qanday jism yoki hodisalar borliqning boshqa predmetlari va hodisalar bilan yonma-yon keladi. Ushbu hodisalarda jarayonlarning bir-biriga nisbatan vaqt o'tishi bilan o'zgarishi tezlikka

bog'liqligi kelib chiqadi. Bu ikki so'zning rivojida fizik qonun -qoidalar ham rivojlanib o'z aksini topgan. Davrlar mobaynida makon va vaqtning turli izlnishlarda talqin qilinishida Demokrit va Epikurning o'z fikrlari bor edi. U quyidagicha: Makon atomlardan iborat joy va u bo'shliqdan iborat- degan. Aristotel esa harakatda ham vaqtda ham doim muayyan “oldin” va “keyin” mavjud. Makon esa harakatsiz yulduzlar sohasi bilan cheklangan, ularning ortida makon va vaqtdan tashqarida yotuvchi va hamma narsani harakatga keltiruvchi boqiy harakatsiz osmon joylashgan.

Metadologiya

Osiyo allomalaridan Zakariyo arRoziy, Beruniy ham vaqt va makon haqida o'z tushunchalariga egadir. Ularning fikricha, fazo—materiya va moddiy aloqadorliklardan tashqarida, ularga bog'liq bo'lmagan holda mavjud bo'lgan mustaqil substansiyadir; u moddiy obyektlarning joylashish makoni, fazo mutlakdir. Vaqt esa borliqqa, fazo va harakatga jiddiy ta'sir ko'rsatadi; vaqt munosabatlari hamda hisob sistemalarida bir xilda o'tadi. Ibn Sino, Nosir Xisrav, Faxriddin Roziy, Nasriddin Tusiyning fikricha, fazo—moddiy dunyoning tarkibiy tuzilishi tartibining namoyon bo'lishi, jismlarning o'zaro joylashish o'rnini va moddiy narsalarning mavjudligi tartibini ifodalaydi. Ushbu allomalarning fanda uzoq davr mobaynida fazoni vaqtdan ajratib tushunish hukmronlik qilib keldi. Shu jixatdan vaktga nisbatan dinamik va statistik qarashlar shakllandi. Dinamik qarash bo'yicha, vaqtning faqat hozir zamonigina real mavjud, o'tmish o'tib ketgan, kelajak esa hali yo'q. Statistik qarash vakillarining fikricha, vaqtning barcha lahzalari bir yo'la, yaxlit holda, bir vaqtda mavjuddir, vaktning lahzalarini har bir subyekt o'z boshidan kechiradi va unga go'yoki vakt oqib o'tayotgandek tuyiladi. 20-asr boshlarida A. Eynshteyn tomonidan nisbiylik nazariyasining yaratilishi Fazo va vaqt va vaqtning o'zaro chambarchas bog'liqligi, fazo va vaqt va vaqt sistemaning harakat tezligi bilan, vakt fazo strukturasi bilan zichligi bilan bog'likligi haqidagi fikrlar tabiiyilmii va nazariy isbotini topdi.

Metodlar

Fazo va vaqt va vaqt ning xususiyatlari mikro, makro va megadunyolarda birbiridan farq qilinishini isbotladi. hozirgi zamon fanlari aniklab bergan Fazo va vaqt va vaqtning xususiyatlarini 2 turga ajratish mumkin. Birinchi turga tegishli o'lchov asboblari, chizg'ich, ruletka, soat kabilar bilan o'lchash mumkin bo'ladigan, turli hisob sistemalarida turlicha namoyon bo'ladigan nisbiy xususiyatlari kiradi va ular metrik xususiyatlar deb ataladi. Bunday xususiyatlarga fazoning ko'lami, bir jinsliliigi, izotropiligi, egilganligi, vaktning bir jinsliliigi, bir xilligi, davomiyligi, anizotropiligi va b. kiradi. Ikkinchi turdagi xususiyatlari Fazo va vaqt va vaqtning tub mohiyatiga aloqador bo'lgan, barcha hisob sistemalarida bir xilda namoyon bo'ladigan, o'zgarmas, fundamental xususiyatlardir. Ular topologik xususiyatlar deb atalib, fazoning uzluksizligi, o'lchamliligi, tartiblanganligi, kompaktiligida, vaktning esa uzluksizligi, bir o'lchovliliigi, orqaga qaytmasligi, chiziqli bog'langanligida namoyon bo'ladi.

Yechim

Hozirgi vaqta borliqning turli tashkiliy struktura darajalariga aloqador fizik, kimyoviy, geologik, biologik, fiziologik, ijtimoiy, psixologik Fazo va vaqt haqidagi konsepsiyalar ham yaratilmoqda. Ularda olamning tuzilish jihatdan xilma-xilligi va birligi, ko'p qirraliligi va cheksizligi, murakkabligi va nihoyasizligi asoslanmokda. 20-asrning oxiri — 21-asrning boshlarida nazariy fizika, topologiya, chiziqli algebra, kvant fizikasi, relyativistik kosmologiya kabi fanlarning rivojlanishi Fazo va vaqt haqidagi tasavvurlarni jiddiy o'zgartirdi. Fazo va

vaqtning turli tuman modellarini tadqiq qilishga keng yo'l ochildi. Bu tadqiqotlar olamdagi yagona eng umumiy, universal va fundamental aloqadorlik — Fazo va vaqt aloqadorligidir, deb xulosa chiqarishga asos berdi.

Klassik mexanika va undan kam bo'lmagan maxsus nisbiylik nazariyasi, ehtimol, birinchi marta E.Max tomonidan aniq ta'kidlangan ba'zi fikrlari vaqt va makon tushunchasiga borib taqaladi.

Bir xil o'lchamdagi va turdagi ikkita suyuq jism bir-biridan (va boshqa barcha massalardan) shunchalik uzoq masofada fazoda erkin suzadiki, faqat ushbu jismlardan birining qismlari tomonidan bir-biriga ta'sir qiladigan tortishish kuchlarini hisobga olish kerak. Jismlar orasidagi masofa doimiy deb hisoblanadi. Jismlardan birining qismlarining bir-biriga nisbatan nisbiy harakatlari sodir bo'ladi deb taxmin qilinmaydi. Biroq, har bir massa - tinch holatdagi kuzatuvchidan boshqa massaga nisbatan baholanganda - massalarni bog'laydigan chiziq bo'ylab doimiy burchak tezlikda aylanadi deb taxmin qilinadi (bu ikkala massaning doimiy aylanish harakati). Endi ikkala jismning (S_1 va S_2) sirtlarini (nisbatan harakatsiz) ustunlar yordamida tekislangan holda tasavvur qilaylik; bundan S_1 yuzasi shar, S_2 yuzasi esa aylanma ellipsoid ekanligi kelib chiqadi. Bizga yana savol keladi. Nima uchun S_1 va S_2 jismlari boshqacha harakat qiladi? Bu savolga javob faqat sabab sifatida berilgan narsa kuzatiladigan tajriba makon va vaqti bo'lsa, qoniqarli deb hisoblanishi mumkin; chunki makon va vaqt qonuni oxir-oqibat faqat kuzatiladigan makon sabab va vaqt sifatida paydo bo'lgan taqdiridagina tajriba dunyosi haqidagi bayonot sifatida mantiqiy bo'ladi.

XULOSA

Nyuton mexanikasi bu savolga qoniqarli javob bermaydi. Unda quyidagilar aytilmagan: Mexanika qonunlari haqiqatan ham S_1 jismi tinch turgan R_1 fazosiga qo'llaniladi, lekin S_2 tinch turgan R_2 fazosiga nisbatan emas. Bu yerda kiritilgan asosli Galiley fazosi R_1 shunchaki xayoliy sababdir, kuzatiladigan narsa emas. Shuning uchun Nyuton mexanikasi talabga javob bermasligi aniq. Fizik qonunlar makon va vaqt tushunchalarini dunyoviy emas, balki falsafiy qarashlarga muhtojligiga sabab bo'lmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Turayev B.O. Sovremennaya nauka o stroyenii i evolyutsii materialnogo mira, v kn. Osnovy filosofii, T., 2004.
2. Turayev B.O. Vaqt muammolari, T., 1986; Prostranstvo. Vremya. Razvitiye, T., 1992.
3. G'aniev A.Q., Abdiyqulov A.K., Alimardonova Z.A. "Fizika", I-qism. Toshkent, 2007.
4. Astanov S.X., Sharipov M.Z., Dalmuradova N.N., Metanidze R.V. "Umumiy fizika kursining elektr bo'limidan" (elektron darslik).
5. Kattabekov R., Rahmonov V., Davlatov O.T. (2023). "Zaryadlangan zarraning elektromagnit maydondagi harakati".
6. Remizov A.N. "Tibbiy va biologik fizika". Ibn Sino, 2005.
7. Bozorova S. "Fizika, optika, atom va yadro". Toshkent: O'qituvchi, 2003.
8. Sultonov E. "Fizika kursi" (darslik). Fan va ta'lim, 2007.
9. Qodirov O. "Fizika kursi" (o'quv qo'llanma). Fan va ta'lim, 2005.
10. Ahmadjonov O. "Umumiy fizika kursi", 1-tom. Toshkent, 1991.